

IQTISODIYOT SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI O'ZGARTIRISH

Raxmonova Feruza Musaqulovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
Biznesni boshqarish kafedrası katta o'qituvchisi

Mirzayev Zafar Abdalimovich

Biznesni boshqarish kafedrası o'qituvchisi

Olimova Lola Erkinovna

Biznesni boshqarish kafedrası o'qituvchisi

Turdiyoyev Zohidjon To'liboy o'g'li

SamDAQU "Menejment" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Iqtisodiyot sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimining evolyutsiyasi zamonaviy ta'lim nutqining muhim yo'nalishi sifatida paydo bo'ldi. Tez texnologik taraqqiyot va o'zgaruvchan bozor talablari bilan tavsiflangan davrda, bo'lajak iqtisodchilarni kerakli malakalar bilan samarali jihozlash uchun an'anaviy ta'lim asoslari jiddiy o'zgarishlardan o'tishi kerak. Binobarin, ushbu maqola iqtisodiy ta'limni isloh qilishga ta'sir etuvchi ko'p qirrali omillarni, jumladan, o'quv dasturlariga tuzatishlar, pedagogik innovatsiyalar va fanlararo yondashuvlarning integratsiyasini o'rganishga qaratilgan. Ushbu elementlarni o'rganib chiqib, ta'lim amaliyotini real iqtisodiy muammolar bilan uyg'unlashtirish zarurligini aniqlash mumkin, bu esa bitiruvchilarning nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishini, balki doimiy o'zgaruvchan bozorda moslashuvchanlik va chidamlilikni rivojlantiradigan amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashi mumkin. Oxir oqibat, ushbu tadqiqotdan olingan tushunchalar iqtisodiy landshaftning dinamik ehtiyojlariga yaxshiroq xizmat qilish uchun ta'lim tizimlarini qanday qayta qurish mumkinligini yanada mustahkamroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ta'lim evolyutsiyasi, tanqidiy fikrlash, tahliliy ko'nikmalar, kompetentsiya, globallashuv, sinergik aloqa, innovatsiya, transformatsiya.

Kirish

Iqtisodiy ta'lim evolyutsiyasi globallashuv va texnologik taraqqiyot bozorlar va tarmoqlarni qayta shakllantirgani sababli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy iqtisodiy o'quv dasturlari tanqidiy fikrlash, tahliliy ko'nikmalar va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga urg'u berib, jahon iqtisodiyotining dinamik manzarasiga moslashishi kerak. Ta'lim muassasalari akademik ta'lim va real iqtisodiy muammolar o'rtasidagi tafovutni yaxshiroq bartaraf etish uchun bosqichma-bosqich kompetensiyaga asoslangan ta'limga e'tibor qaratmoqda. Masalan, korporativ universitetlarning joriy etilishi tashkilotlarning inson kapitalini samarali rivojlantirish zarurligining ortib borayotgan e'tirofini aks ettiradi. Ushbu korporativ ta'lim tashabbuslari moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlash bo'yicha kompaniyalarning strategik maqsadlari bilan yaqindan bog'lanib, xodimlarning imkoniyatlarini oshiradi (Andreeva va boshq., 2019). Bundan tashqari, tashkilotlar inson kapitalini boshqarishga sarmoya kiritish muhimligini tan olganligi sababli, iqtisodiy ta'lim ham motivatsiyalangan ishchi kuchini (Ion PETRESCU) rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tenglik va ish va hayot muvozanati kabi qadriyatlarini qamrab olish uchun rivojlanmoqda.

Hozirgi jadal rivojlanayotgan iqtisodiy sharoitda malakali kadrlarning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Laroche (1998) ta'kidlaganidek, globallashuv kompaniyalarning inson resurslarini qanday boshqarishini qayta belgilaganini ta'kidlaganidek, tashkilotlardan murakkab madaniyatlararo dinamikalarini boshqarish talabi tobora ortib bormoqda. Turli muhitlarga muvaffaqiyatli

moslashish nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki madaniy malakalarga ham ega bo'lgan ishchi kuchini talab qiladi. Bundan tashqari, sintetik bo'yoqlar misolida kuzatilgan va (Murrmann va boshq.) tomonidan qo'llab-quvvatlanganidek, muayyan davlatlarda yetakchi firmalarning klasterlanishi malakali xodimlar va sanoat rahbariyati o'rtasidagi sinergik aloqani ta'kidlaydi. Bu munosabatlar juda muhim, chunki mamlakatlar o'zlarining ilmiy va sanoat institutlaridan foydalangan holda innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Binobarin, malakali kadrlar tayyorlash tizimini o'zgartirish nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki globallashgan iqtisodiyot talablariga samarali javob berish uchun moslashish va madaniy xabardorlikni oshirishga ham e'tibor qaratishi kerak.

Iqtisodiy ta'lim evolyutsiyasi mahalliy amaliyotga xalqaro ta'sirlarning murakkabligini aks ettiruvchi tarixiy va global omillar ta'sirida chuqur shakllangan. Sanoat inqilobi tez o'zgaruvchan iqtisodiy landshaftlarda harakat qila oladigan o'qitilgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlab, muhim o'zgarishlarni belgilab berdi. Binobarin, ta'lim muassasalari o'quv dasturlarini rivojlanayotgan iqtisodiy nazariyalar va boshqaruv amaliyotlarini o'z ichiga olish uchun moslashtira boshladilar. Bu o'tish faqat mahalliy talablarga javob emas edi; unga global turizm va savdodagi sezilarli o'zgarishlar ham ta'sir ko'rsatdi, bu esa iqtisodiy o'zaro bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunishni talab qildi ((S. Sardak va boshq., 2016)). Ushbu global jarayonlarning o'zaro ta'siri iqtisodiy sektorda innovatsiyalar va moslashuvchanlikni ta'minlaydigan mustahkam ta'lim tizimi zarurligini ta'kidladi. Oldingi tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, G'arb metodologiyalari va mahalliy moslashuvlardan

foydalanish Xitoyning noyob iqtisodiy muammolariga barqaror yechimlarni ishlab chiqish, nazariy asoslarni amaliy qo'llash bilan bog'lash uchun juda muhimdir ((Fan va boshq., 1998)). Shunday qilib, iqtisodiy ta'limning tarixiy konteksti mahalliyashtirilgan ehtiyojlar va global tendentsiyalar o'rtasidagi dinamik o'zaro bog'liqlikni ochib beradi.

O'nlab yillar davomida iqtisodchilarni tayyorlash tizimlarining evolyutsiyasi

O'nlab yillar davomida iqtisodchilarni tayyorlash tizimlari rivojlanayotgan global iqtisodiy landshaftlarga va bozor dinamikasining murakkablashuviga javob sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Dastlab, o'quv dasturlari asosan klassik iqtisodga asoslangan nazariy asoslarga qaratilgan bo'lib, ko'pincha bu bilimlarning real stsenariylarda amaliy qo'llanilishini e'tiborsiz qoldirdi. Iqtisodiyotlar markazlashgan rejalashtirilgan tizimdan bozor iqtisodiyotiga o'tgan sari, ayniqsa, o'tish davridagi mamlakatlarda mustahkam boshqaruv amaliyoti va bozorga yo'naltirilgan metodologiyaga urg'u bergan ta'lim islohotlariga jiddiy ehtiyoj paydo bo'ldi. Tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli o'tish nafaqat iqtisodiy nazariyalarni moslashtirishga, balki mahalliy ijtimoiy qadriyatlar va qo'rquvlarni tushunishga ham bog'liq, chunki bu o'zgarishlar paytida manfaatdor tomonlar duch keladigan qiyinchiliklar ta'kidlangan (Vlachoutsicos va boshqalar, 1999). Bundan tashqari, ko'ngillilik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatni (KSS) ta'lim strategiyalariga kiritish muhimligini isbotladi, chunki bu elementlar barqaror rivojlanishning asosiy omillari sifatida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda ("Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO)", 2004). Natijada, hozirgi vaqtda iqtisodchilarni tayyorlash nazariy bilimlarni bozor ehtiyojlariga javob beradigan amaliy ko'nikmalar bilan birlashtiradigan yaxlit yondashuvni maqsad qilib qo'ygan.

Iqtisodiy ta'lim evolyutsiyasi davomida bir qancha muhim bosqichlar ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlashni sezilarli darajada shakllantirdi. E'tiborga molik islohotlardan biri iqtisodiy nazariya va tadqiqot metodologiyasidagi yutuqlarga parallel ravishda amaliy ko'nikmalarni o'quv dasturiga kiritish edi. Ushbu siljish talabalarga murakkab iqtisodiy tushunchalarni tushunish va bir vaqtning o'zida ularni real dunyo kontekstlarida qo'llash imkonini berdi va shu bilan ularning ish qobiliyatini oshirdi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi tarmoqlariga, ayniqsa Hindiston kabi mamlakatlarda, qishloq xo'jaligini kengaytirish xizmatlarining mustahkamligi, o'rganilayotgan nazariya va fermerlikda amaliy qo'llash o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish zarurligini ochib berdi. Ushbu kengaytma tizimidagi davlat sektorlarining roli, ta'kidlanganidek, kengaytirilmagan mas'uliyat bilan cheklangan bo'lsa ham, muhim bo'lgan (Nedumaran va boshq., 2019). Bundan tashqari, iqtisodiyotda fanlararo yondashuvlarni ilgari suruvchi islohotlar iqtisodiy masalalarni yanada yaxlitroq tushunishga yordam beradi. Ushbu o'zgaruvchan bosqichlar birgalikda

iqtisodiy ta'limni doimiy ravishda takomillashtirishga hissa qo'shadi va uni zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtiradi.

Malakali kadrlar tayyorlashning dolzarb muammolari

Iqtisodiy sohada malakali kadrlar tayyorlash tizimini o'zgartirish bir qator jiddiy muammolar tufayli tobora murakkablashmoqda. Ulardan eng muhimi an'anaviy ta'lim tizimlari va zamonaviy bozorlarning tez rivojlanayotgan talablari o'rtasidagi ziddiyatdir. O'tish iqtisodiyoti kontekstida ta'kidlanganidek, ish joyini, kuchini va maqomini yo'qotish bilan bog'liq qo'rquvlar institutlarning moslashish qobiliyatiga sezilarli darajada to'sqinlik qiladi va manfaatdor tomonlarni yangi metodologiyalarni qabul qilishda ikkilanishga olib keladi ((Vlachoutsicos va boshq., 1999)). Bundan tashqari, inson kapitalini boshqarishning mustahkam yondashuvi zarurligi yaqqol namoyon bo'ladi, chunki tashkilotlar xodimlarni rivojlantirishga strategik sarmoya kiritish uchun tavsiya etilgan taxminlardan tashqariga chiqishlari kerak ((Ion PETRESCU)). Bu nafaqat vakolatlarini oshirish, balki barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida o'zaro hamkorlik va tenglikni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Doimiy to'siqlar nafaqat individual korxonalar, balki umumiy iqtisodiy manzara uchun ham xavf tug'diradi, bu esa mahalliy qadriyatlarni va zamonaviy bozor talablarini e'tirof etadigan yanada integratsiyalashgan yondashuvni talab qiladi.

Hozirgi jadal rivojlanayotgan iqtisodiy manzarada akademik ta'lim va sanoat talablari o'rtasidagi nomutanosiblik saqlanib qolmoqda va bu ishchi kuchini tayyorlash samaradorligiga putur etkazmoqda. Bu bo'shliq, ayniqsa, ilg'or ishlab chiqarish va biotexnologiya kabi sohalarda yaqqol namoyon bo'ladi, bu erda maxsus ko'nikmalarga bo'lgan talab ta'lim tizimining moslashish va javob berish qobiliyatidan tez oshib ketadi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda ta'kidlanganidek, ta'lim va ko'nikmalarga bo'lgan talab o'rtasidagi tafovutning kengayishi malakali ishchi kuchini etishtirish uchun manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikda yondashuv zarurligini ta'kidlaydi ((Adrian Ong va boshq.)). Bundan tashqari, muammolar nafaqat iqtisodiy, balki tarkibiy va tashkiliy; Janubiy Afrikadagi davlat oliy ta'lim muassasalari manfaatdor tomonlarning cheklangan ishtiroki va dengiz ta'limi va o'qitish (MET) sohasidagi taraqqiyotni to'xtatib qo'yadigan davlat mablag'larining pasayishi kabi muammolarga tobora ko'proq duch kelmoqda ((Mthuli va boshq., 2018)). Binobarin, bu bo'shliqlarni bartaraf etish o'quv dasturlarini ishlab chiqishni real sanoat ehtiyojlariga moslashtiruvchi, bitiruvchilarning ish kuchiga uzluksiz o'tishini ta'minlovchi transformativ strategiyani talab qiladi.

Texnologiyaning tez evolyutsiyasi iqtisodiy ta'limni tubdan o'zgartirdi, bu esa akademik muassasalarda o'quv dasturlari va o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Dengiz sektori misolida ko'rinib turibdiki, sun'iy intellekt kabi ilg'or vositalarning integratsiyasi iqtisodiy tizimlarning o'rganish tajribasini

ham, operatsion imkoniyatlarini ham oshiradi ((Kovalevskyy va boshq., 2024)). Masalan, ma'lumotlarni tahlil qilish va fazoviy rejalashtirishni qo'llash orqali talabalar murakkab iqtisodiy tushunchalarni amaliy kontekstda tushunishlari mumkin, bu esa kelajakda ishga joylashish uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin. Bundan tashqari, KvaZulu-Natal, Janubiy Afrika kabi mintaqalarda dengiz ta'limi va o'qitish (MET) oldida turgan muammolar tegishli bo'lib qolish uchun institutlarning texnologik yutuqlarga moslashishi zarurligini ta'kidlaydi ((Mthuli va boshq., 2018)). Bunday moslashuvlar nafaqat ta'lim dasturlarini boyitibgina qolmay, balki sanoat talablarini ham ko'rib chiqadi, ta'lim va tez rivojlanayotgan iqtisodiy manzara o'rtasidagi tafovutni bartaraf etadi. Binobarin, texnologik yutuqlarni o'zlashtirish malakali kadrlar tayyorlash, ularning zamonaviy iqtisodiyotning murakkabliklari uchun yaxshi jihozlanganligini ta'minlash uchun zarurdir .

Iqtisodiy kadrlar tayyorlashga innovatsion yondashuvlar

Iqtisodiy ta'lim evolyutsiyasi jahon iqtisodiyotining dinamik manzarasini tan oladigan innovatsion metodologiyaga o'tishni taqozo etadi. Ko'pincha qat'iy va zamonaviy talablarga javob bermaydigan an'anaviy pedagogik yondashuvlar o'quvchilarni muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan muhim vakolatlar bilan jihozlamaydi. Tajribali ta'lim va raqamli vositalarning integratsiyasini ta'kidlash yanada moslashuvchan o'quv dasturini rivojlantirishi mumkin va shu bilan muammolarni hal qilish ko'nikmalari va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv muhitini ta'minlaydi. Tadqiqotda ta'kidlanganidek, xaordik ta'lim tashkiloti kontseptsiyasi o'z-o'zini mas'uliyat va o'z-o'zini rivojlantirish hukmron bo'lgan muhitni aks ettiradi, bu iqtisodiy ta'lim shunga o'xshash tamoyillarni o'z ichiga olishi kerakligini ko'rsatadi ((Dainty va boshq., 2006)). Bundan tashqari, ta'lim rahbarlari va sektor manfaatdor tomonlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor, Education Workforce Initiati ve tomonidan ko'rsatilganidek, mahalliy sharoit va ishchi kuchi ehtiyojlariga javob beradigan innovatsion amaliyotlarni ilgari suradi. Kontekstga moslashish va ko'nikmalarni qo'llashga qaratilgan ushbu ikki tomonlama e'tibor kelajakdagi iqtisodiy qiyinchiliklarga malakali kadrlarni tayyorlaydigan yanada mustahkam o'qitish tizimlariga olib kelishi mumkin ((Buckler va boshq., 2018)).

Amaliy tajriba va stajirovkalarni o'quv dasturlari doirasida samarali integratsiyalashuvi iqtisodiyot sohasida malakali kadrlar tayyorlashni o'zgartirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Nazariy bilimlarni real hayotda qo'llash bilan bog'lash orqali institutlar ishga joylashish va sanoat muammolariga tayyorlikni oshiradigan muhim ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin. Masalan, Officina Emilia tushunchalari ta'limni innovatsiyalar va mahalliy rivojlanish bilan birlashtirgan sanoat madaniyatini targ'ib qilish zarurligini ta'kidlaydi (Margherita Russo

va boshqalar). Bundan tashqari, IT2017 hisobotida ta'kidlanganidek, IT bitiruvchilarga bo'lgan talab ortib borayotgani, ayniqsa Lotin Amerikasida, akademik tayyorgarlikni sanoat kutganlari bilan muvofiqlashtirish muhimligini ta'kidlaydi (Angles va boshq., 2016). Shunday qilib, dasturlar doirasida stajirovkalarni o'rnatish nafaqat o'quv tajribasini boyitadi, balki bitiruvchilarning nafaqat bilimli, balki hozirgi iqtisodiy landshaftning murakkabliklarida harakat qilishda mohir bo'lishini ta'minlab, martaba rivojlanishiga proaktiv yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Binobarin, bunday o'quv dasturlari bo'lajak mutaxassislarni muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan malakalar bilan qurollantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Raqamli vositalar va onlayn platformalarning integratsiyasi ta'lim metodologiyasini sezilarli darajada o'zgartirib, ta'lim tajribasini, xususan, iqtisodiyot sohasida yaxshilandi. Ushbu raqamli resurslar nafaqat kengroq o'quv materiallaridan foydalanishni osonlashtiradi, balki interfaol va talabalarga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni ham targ'ib qiladi. Misol uchun, (Mohamed va boshq., 2023) ta'kidlanganidek, raqamli HRM amaliyotlarini qabul qilish texnologiya jarayonlarni qanday soddalashtirishi va ta'lim sharoitlarida ishtirok etishni kuchaytirishi va shu bilan ma'lumotlarni boshqarish va tashkilot muvaffaqiyatini yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi. Onlayn platformalar real vaqt rejimida fikr-mulohaza va hamkorlikda o'rganish imkonini beradi, bu esa turli darajadagi texnologik malakaga ega bo'lgan talabalarni jalb qilish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, (Buckler va boshq., 2018) taqdim etilgan dalillar muayyan ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun texnologik innovatsiyalarni kontekstualashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Binobarin, raqamli vositalarni o'quv muhitida samarali qo'llash nafaqat bilimlarni egallashni kuchaytiradi, balki bo'lajak iqtisodchilarni tobora raqamlashtirilgan ishchi kuchiga o'tish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlaydi.

Xulosa

Iqtisodiyot sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini o'zgartirish bugungi kundagi kamchiliklarni ham, kadrlar tarkibidagi istiqboldagi talablarni ham hal qiluvchi ko'p qirrali yondashuvni taqozo etadi. Jahon iqtisodiyotining landshafti rivojlanishi bilan iqtisodiy ta'lim va kadrlar tayyorlashni o'z ichiga olgan pedagogik asoslar ham rivojlanishi kerak. Ushbu evolyutsiya nafaqat o'quv dasturlarini yangilash bilan bog'liq, balki talabalarni tez o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashtirish uchun tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik va texnologik ravonlikni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari va sanoat manfaatdor tomonlari o'rtasidagi hamkorlikni akademik natijalar va real iqtisodiy ehtiyojlar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash va shu bilan iqtisodiy ta'limning dolzarbligini kuchaytirish uchun kuchaytirish kerak (Fehim Bakırji va boshq., 2017-12-21). Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim metodologiyasini har tomonlama qayta ko'rib chiqish zamonaviy va kelajakdagi iqtisodiy

muammolarning murakkabligiga javob bera oladigan, sohada barqaror o'sish va innovatsiyalarni ta'minlay oladigan bo'lajak iqtisodchilarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Kelajakdagi ta'lim tizimlari uchun asosiy topilmalar va ta'sirlarning qisqacha mazmuni

Iqtisodiyot sektoridagi mavjud kadrlar tayyorlash tizimlarining so'nggi baholari mehnat bozorining dinamik talablarini qondirish uchun islohotlar zarurligini ko'rsatmoqda. Asosiy topilmalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy pedagogik yondashuvlar ko'pincha odamlarni tez texnologik taraqqiyot va rivojlanayotgan iqtisodiy landshaftlar uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlay olmaydi. Natijada, tajribaviy o'rganish, fanlararo hamkorlik va moslashuvchan kurs dasturlariga urg'u beradigan innovatsion o'quv asoslari zamonaviy muammolarni hal qila oladigan malakali kadrlar tayyorlash uchun zarurdir. Kelajakdagi ta'lim tizimlari uchun ta'sir masofaviy ta'lim va real vaqt rejimida qayta aloqa mexanizmlarini osonlashtiradigan, o'quvchilarning faolligini va o'zini o'zi boshqarish yo'llarini kuchaytiradigan texnologiyaga asoslangan platformalarni integratsiyalash zarurligini ochib beradi (). Bundan tashqari, sanoat manfaatdor tomonlari bilan hamkorlik ish beruvchilarning haqiqiy talablariga javob beradigan o'quv dasturini rivojlantirishi mumkin, bu esa ta'lim va bandlik o'rtasidagi tafovutni bartaraf etadi ((Svetlana Ashmarina va boshq., 2019-02-05)). Bunday strategik o'zgarishlar barqaror va iqtisodiy o'sishga qodir bo'lgan ishchi kuchini etishtirish uchun zarurdir.

Iqtisodiy ta'lim siyosati va amaliyoti uchun tavsiyalar

Iqtisodiy ta'limda mustahkam poydevor yaratish uchun o'quv dasturlari xilma-xilligi va amaliy ishtirokni birinchi o'ringa qo'yadigan maqsadli siyosat islohotlarini amalga oshirish zarur. Amaliyot va amaliy tadqiqotlar kabi tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini o'quv dasturlariga integratsiyalash nazariy bilimlar va real hayotda qo'llash o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishi mumkin. Bundan tashqari, siyosatchilar iqtisodiyotni atrof-muhit fanlari va texnologiyalari kabi sohalar bilan uyg'unlashtirgan fanlararo yondashuvlarni qo'llab-quvvatlashlari kerak, bu nafaqat talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, balki ularni global iqtisodiyotning ko'p qirrali muammolariga tayyorlaydi. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari va mahalliy korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, o'quvchilar tajribali mutaxassislardan ko'rsatmalar olishlarini ta'minlab, murabbiylik imkoniyatlarini osonlashtirishi mumkin. Ushbu amaliyotlarda faol ishtirok etish orqali o'qituvchilar va siyosatchilar o'quvchilarni nafaqat muhim iqtisodiy tamoyillar bilan qurollantiradigan, balki kelajakdagi iqtisodiy etakchilik uchun zarur bo'lgan innovatsion fikrlash va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ilhomlantiradigan dinamik ta'lim muhitini yaratish uchun sinergik tarzda ishlashi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ion PETRESCU , "Inson kapitalini boshqarishda sifat masalalari"
2. Andreeva, Alina Vladimirova, Buryakov, GA, Orobinskiy, Andrey S., Yudin, AA (2019), "Korporativ ta'lim tizimi zamonaviy kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash omili sifatida", Eleftherios Thalassinou
3. (2004), "Gambiya-un Country Team Development Forum 2003 sintezi", "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO)"
4. Casale, Juzeppe, Chju, Changyou (2013), "Xitoyda mehnat ma'muriyatining islohotlari", DigitalCommons@ILR
5. Nedumaran, S, Ravi, N (2019), "Hindistonda qishloq xo'jaligini kengaytirish tizimi: meta-tahlil", qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha ilg'or tadqiqotlar markazi
6. Kovalevskiy, Sergiy V. (2024), "Sun'iy intellekt Ukrainada ijtimoiy-iqtisodiy tizimni o'zgartirish drayveri sifatida", Xorvatiya fanlararo jamiyati
7. Rahmonova Feruza Musakulovna, & To'ychiyeva Bahora Otabekovna. (2024). Review of Tools and Evidence Base in Public Procurement Outcomes. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 4(10), 21–25.
8. Mirzaev Zafar Abdalimovich, & Rakhmonova Feruza Musakulovna. (2024). ATTRACT INVESTMENT IN ECONOMIC GROWTH
9. Мирзаев, Зафар Абдалимович, *Анализ факторов, влияющих на экономический рост на промышленных предприятиях Кашкадарьинской области.*
10. Usmanov, I. A., and N. Jumanov Sh. "WAYS TO IMPROVE ACCESS CONTROL IN CONSTRUCTION DEVELOPMENT." *Science and innovation* 1 (2022): 384-386.

